

85

REVISTA DE

**DERECHO
TRIBUTARIO**

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE **1999**

ORGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACION VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

REVISTA DE
**DERECHO
TRIBUTARIO**

N° 85

ORGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACION VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

ASOCIACION VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

*Organo divulgativo de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario*

Nº 85 - Octubre - Noviembre - Diciembre 1999

Fundador: Dr. Marco Ramírez Murzi
Director: Dr. Armando Montilla Varela

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

PRINCIPALES:

Presidente: Dr. Armando Montilla Varela
Vicepresidente: Dr. Juan Cristóbal Carmona
Secretario: Dr. Jesús Sol Gil
Vocal: Dr. Juan Carlos Fermín
Tesorero: Dr. Félix Hernández

SUPLENTES:

Vicepresidente: Dra. Elvira Dupouy
Secretario: Dr. Alejandro Ramírez
Vocal: Dr. Moisés Vallenilla
Tesorero: Dra. Graciela Rodríguez

A.V.D.T.

Revista de Derecho Tributario. Calle Villaflores,
Edificio La Roca, Piso 5, Oficina 5-D, Sabana
Grande, Telfs.: 762.53.30 - 763.29.33,
Caracas, Venezuela.
Depósito Legal pp 76-1751

CONSEJO DE REDACCION

Dra. Elisa Aguerrevere de Pacaníns
Dr. Federico Araujo M.
Dra. Carolina Graterol
Dr. César J. Hernández B.
Dra. Regina Mendoza Zambrano
Dra. Aurora Moreno de Rivas
Dr. José Andrés Octavio
Dr. Rodolfo Plaz Abreu
Dr. Gustavo Rivera Torrealba
Dr. Leonel Rodríguez
Dra. Ruth Noemí Rojas
Dra. María Elena Rondón
Dr. Manuel Torres Núñez

LEGIS **EDITORES, C.A.**

Editor:
LEGISLEc EDITORES. C.A.

Distribución:
LEGISLEc EDITORES. C.A.

Oficinas de Ventas:
CARACAS: Oficina Principal: Urb. Industrial
La Urbina, Calle 8, Edif. Ródano,
Telfs.: (02) 242.39.95 - 242.62.30 - 242.04.81 -
242.52.06 - 242.64.49
242.69.94, Fax: (02) 242.55.47.

TIENDA PLAZA VENEZUELA: Torre Phelps,
Mezz., Local M-4, Telfs.: 781.99.11 - 781.93.66.

TIENDA CENTRO: Ibarra a Maturín, Edif. 19,
Local A, Telfs.: 564.53.32 - 561.96.84.

BARQUISIMETO: Telfs.: (051) 51.98.65 - 51.99.65 -
51.97.01

LA GUAIRA: Telfs.: (031) 31.67.89 - 31.61.70.

MARACAIBO: Telfs.: (061) 51.92.67 - 51.88.48 -
52.10.86, Fax: (061) 52.68.23.

MARACAY: Telfs.: (043) 45.63.43 - 45.62.35 - 45.15.98

MATURIN: Telf.: (091) 42.18.45.

PORLAMAR: Telfs.: (095) 61.66.33 - 61.68.54, Fax:
(095) 61.65.98.

PUERTO LA CRUZ: Telfs.: (081) 68.59.45 - 67.16.57

PUERTO ORDAZ: Telfs.: (086) 51.48.45 - 51.54.63 -
51.25.23 - 51.54.77 - 51.11.40.

PUNTO FIJO: Telfs.: (069) 45.25.66

SAN CRISTOBAL: Telfs.: (076) 44.41.11 - 41.60.03,
Fax: 44.65.51.

VALENCIA: Telfs.: (041) 32.56.27 - 32.25.58.

MERIDA: Telf.: (074) 52.41.07.

*Las opiniones contenidas y el estilo de los artículos que se
insertan en la presente edición, son de exclusiva
responsabilidad de sus autores.*

SUMARIO

I. NOTA DEL PRESIDENTE	5
II. ESTUDIOS	
— Comentarios en torno a la obligación de soportar el Impuesto al Valor Agregado, por Adriana Vigilanza y Carlos Vecchio Demari	7
— La tipicidad como elemento esencial del hecho punible en la sanción prevista en el Parágrafo Sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por: Carlos E. Weffe H.	23
— El poder calificador de la Administración Tributaria y el Régimen de Transparencia Fiscal Internacional en el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por: Roquefélix Arvelo Villamizar.	55
— Efectos Jurídico-Económicos de las consultas emanadas de la Administración Tributaria, por: Betty Andrade.	91
— Naturaleza jurídica del rendimiento obtenido sobre las inversiones en papeles comerciales (Efectos de la retención del Impuesto sobre la Renta, por: Gustavo Muci Facchin y Roquefélix Arvelo Villamizar.	121
— Las Unidades Económicas y la Interpretación del Parágrafo Tercero del artículo 5° de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por Alberto Benshimol B.	135
III. JURISPRUDENCIA	
— Extracto de las Sentencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, por: Dra. Helena Méndez de Belda. . .	147
— Extracto de las Sentencias de la Sala Político Administrativa y Especial Tributaria I y II de la Corte Suprema de Justicia en materia tributaria, por: Dra. Graciela Rodríguez	152
IV. NOTICIAS AVDT	176

***La tipicidad como elemento esencial del hecho punible
en la sanción prevista en el Parágrafo Sexto
del Artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta***

**Carlos E. Weffe H.
Abogado**

INDICE

1. Introducción
2. Interpretación del Parágrafo Sexto del Artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
3. La capacidad contributiva como principio fundamental de la determinación tributaria en materia de Impuesto sobre la Renta. La aplicación en la fijación de los requisitos de admisibilidad de los gastos deducibles.
4. Naturaleza Jurídica del ilícito tributario. Aplicabilidad de los principios generales del Derecho Penal en la materia sancionatoria tributaria. Elementos esenciales del ilícito tributario y su identidad ontológica con los elementos esenciales lato sensu.
5. Naturaleza jurídica del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta; deber formal y sanción a su incumplimiento. Ilegalidad por violación del principio del non bis in idem. Ilegalidad formal por violación de la reserva del Código Orgánico Tributario en materia penal tributaria. Inconstitucionalidad por violación al principio de capacidad contributiva.
6. Elementos del delito en la sanción prevista en el parágrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Análisis de acuerdo con la doble estructura de la norma jurídica. Supuesta ausencia de hecho típico. La doctrina de los tipos de incumplimiento en el Derecho Penal y su aplicabilidad al lícito tributario.
7. Conclusiones

1.- Introducción

Una de las controversias que se suscita con más frecuencia en el foro tributario venezolano es la de la interpretación del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta¹, y muy especialmente respecto de su parágrafo sexto. Por una parte, el encabezado del artículo establece en cabeza de los sujetos pasivos –en calidad de responsables– la obligación de fungir como agentes de retención, en los términos previstos en el artículo 28 del Código Orgánico Tributario de 1994², al momento de efectuar pagos a los contribuyentes en virtud de las operaciones susceptibles de generar enriquecimiento gravable enumeradas taxativamente en el dispositivo legal. Por otra parte, su parágrafo sexto consagra la imposibilidad para el agente de retención, ya no como responsable sino como contribuyente, de deducir el gasto objeto de retención como elemento de determinación de la renta neta gravable si respecto de éste no se ha verificado la retención, o si dicha retención se ha enterado fuera del plazo reglamentario para ello.

Así, la doctrina y la jurisprudencia han girado en torno a dos grandes criterios de interpretación de la norma comentada. En primer lugar, se ha sostenido que el dispositivo del parágrafo sexto establece un requisito de admisibilidad del gasto, como uno de los elementos determinantes de la pertinencia del gasto para medir la capacidad contributiva del obligado tributario. Para este sector, los requisitos que debe cumplir un gasto para ser considerado deducible son, además de la oportuna retención en la fuente, los criterios de normalidad, necesidad, territorialidad y finalidad establecidos en el artículo 27 *ejusdem*. Por el contrario, otro sector afirma que el parágrafo sexto establece una verdadera sanción al incumplimiento de un deber tributario formal, que vendría dado por la obligación de retener en la fuente y enterar en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales lo retenido; como consecuencia lógica, si el artículo bajo análisis establece una sanción, y como el Código Orgánico Tributario se reserva expresamente la regulación de toda la materia sancionatoria tributaria, el mencionado parágrafo sexto debería ser tachado de ilegal, al colidir con las normas del Código.

Nuestra exposición pretenderá deslindar cuál de las dos interpretaciones anteriores es la adecuada a la hora de la aplicación de la norma bajo estudio. Concretamente, nos basaremos en la afirmación de la Administración Tributaria de que la norma consagrada en el parágrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta no puede ser una sanción, por cuanto, según la Administración Tributaria, no existe uno de los elementos esenciales del hecho punible, a saber, el hecho típico; en otras palabras, no hay un tipo sancionatorio ni de carácter penal, ni de carácter administrativo ni de carácter tributario en el contenido del artículo en análisis. Para poder determinar la veracidad o no de la aseveración de la Administración, deberemos desarrollar con detalle los criterios interpretativos expuestos anteriormente, para extraer de ellos todas sus consecuencias. Con este fin, se hará necesario entrar en el estudio de las condiciones que debe tener un gasto para ser deducible, y determinar cuáles son los elementos comunes a estos requisitos;

asimismo, deberemos establecer cuál es la naturaleza de las sanciones tributarias, para así saber si los principios generales del Derecho Penal, y más concretamente los elementos del delito, son aplicables a las infracciones de carácter fiscal. Finalmente, tomaremos partido por una de las dos posturas, señalando las fortalezas y debilidades de cada una y el porqué de nuestra humilde selección, con la esperanza de arrojar luces sobre un tema tan interesante como el que nos ocupa.

2.- Interpretación del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 1) Es un requisito de admisibilidad: la deducción del gasto sujeto a retención es potestativa; así, no es sancionable la opción del contribuyente de no retener o de no enterar oportunamente el impuesto. 2) Es una sanción: penalización por el incumplimiento de un deber formal; ilegalidad por colisión con el artículo 71 del Código Orgánico Tributario.

El artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece, en forma textual, lo siguiente:

“Los deudores de los enriquecimientos netos o ingresos brutos a los que se contrae el párrafo octavo del artículo 27 y los artículos 32, 35, 65 y 66 de esta Ley, están obligados a hacer la retención del impuesto en el momento del pago o del abono en cuenta y a enterar tales cantidades en una oficina receptora de fondos nacionales, dentro de los plazos y formas que establezcan las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. Igual obligación de retener y enterar el impuesto en la forma señalada, tendrán los deudores de los enriquecimientos netos, ingresos brutos o renta bruta a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo. Con tales propósitos el Reglamento fijará normas que regulen lo relativo a esta materia.

(...)

Parágrafo Sexto.- Los egresos y gastos objeto de retención, por disposición de la Ley o su Reglamento, sólo serán admitidos como deducción cuando el pagador de los mismos haya retenido y enterado el impuesto correspondiente, de acuerdo con los plazos que establezca la Ley o su reglamentación”.

Prima facie, es indudable la existencia de un deber formal en cabeza de “los deudores de los enriquecimientos netos o ingresos brutos...” a los que hace referencia la Ley, quienes de acuerdo con la doctrina del Derecho Tributario y las regulaciones que al respecto contienen el Código Orgánico Tributario y la Ley de Impuesto sobre la Renta tienen el carácter de responsables. Este deber formal se resume en la obligación legal de retener en la fuente parte del monto adeudado –siempre en dinero, ya que no hay lugar a la retención sobre pagos en especie³– que puede constituir, según la Ley de Impuesto sobre la Renta, un enriquecimiento gravable, como un adelanto de impuesto del receptor del pago, quien será el contribuyente.

Asimismo, el párrafo sexto del artículo citado establece como imprescindible el cumplimiento del deber formal de retención en forma oportuna para que el sujeto pasivo (responsable en aquella relación jurídico tributaria, contribuyente

en ésta) tenga derecho a deducir el gasto que originó la retención en la determinación de su Impuesto sobre la Renta.

La interpretación de este dispositivo legal ha traído, como ya se expresó, profundas dificultades y trabas en su aplicación práctica. Concretamente, ha sido la naturaleza de la norma consagrada en el artículo lo que ha dividido las opiniones de los estudiosos del área en dos grandes tesis, aun cuando hay quien habla de hasta cuatro⁴. Pasemos al estudio en detalle de estas posturas.

a) Requisito de admisibilidad del gasto.

En primer lugar hablaremos de la interpretación que ha adoptado la Administración Tributaria. Para la Administración, el párrafo Sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta es un requisito de admisibilidad del gasto incurrido por el contribuyente. En otras palabras, un gasto para ser considerado como deducible debe cumplir con los requisitos de disponibilidad, normalidad, necesidad, territorialidad y finalidad establecidos en el artículo 27 de la Ley, y además deben haberse verificado respecto del gasto dos condiciones concurrentes, a saber: a) que se haya efectuado la retención correspondiente; y b) que el monto retenido sea enterado en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales dentro de los plazos establecidos para ello por la Ley y el Reglamento de Retenciones.

Para fundamentar su tesis, la Administración Tributaria ha sostenido que el deber formal de retención en la fuente sobre los egresos calificables como gastos deducibles a los efectos de la determinación del impuesto sobre la renta constituye una “potestad” del contribuyente, al entender que éste, a los efectos de la deducibilidad del gasto, no está obligado a efectuar la retención del impuesto. En este sentido, la falta de retención o de oportuno enteramiento es entendida por la Administración Tributaria como el “incumplimiento de una condición que evidentemente el contribuyente no está obligado a observar.”⁵, y que por constituir tal incumplimiento un acto voluntario y posible dentro del marco legal, no es en modo alguno calificable como sanción.

La Administración Tributaria dice en uno de sus dictámenes lo siguiente:

“la exigencia de retener prevista en el supra citado párrafo sexto debe entenderse como un requisito de deducibilidad de gasto a efectos de la determinación de la renta neta de los contribuyentes, ya que como bien se expresa en el encabezamiento del Artículo 39 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1986, las deducciones deben corresponder a egresos causados no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. Por su parte el párrafo sexto, exige que dichos gastos sean objeto de retención y el impuesto enterado oportunamente en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, a los fines de que sea admitida su deducción. De allí que, la pérdida de la deducción por falta de retención, bajo ningún concepto debe entenderse como sanción tributaria, en virtud de que la misma constituye el incumplimiento de una condición que evidentemente el contribuyente no está obligado a observar”.⁶

Sostiene asimismo la Administración Tributaria:

“este Despacho colige que, el contenido de la misma (parágrafo sexto) no establece sanción alguna, por cuanto el legislador tributario lo que ha hecho es someter a ciertos egresos, para que puedan ser considerados como costos o deducciones, a determinados requisitos de admisibilidad.

Esta Dirección aclara, que así como el legislador sometió el cumplimiento de estos requisitos, a otros también los sometió a límites, circunstancias de causación y otros requisitos que van a originar la calificación de estos gastos. Por otro lado, estas deducciones contempladas en esta Ley, no representan una obligación para el contribuyente, más bien es un derecho del que gozan los mismos, una vez cumplidos los requisitos, y condiciones que establece la Ley para que sean deducibles”.⁷

Como se observa, la Administración Tributaria considera que no es posible hablar de una sanción por el incumplimiento del deber de retención o de oportuno enteramiento, ya que este deber no es tal sino una facultad sometida a la discreción del agente de retención, en lo que se refiere a la posibilidad de la deducción del gasto objeto de retención. Como conclusión lógica, mal puede sancionarse lo que es facultativo, ya que sin deber no hay sanción al incumplimiento de ese deber.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en alguna ocasión el criterio de la Administración como valedero, siendo que para el momento de estas notas esta es la posición imperante en nuestro máximo tribunal. La decisión judicial abanderada de esta doctrina es la recaída en fecha 5 de abril de 1994, dictada por la Sala Político Administrativa Especial Tributaria, y que es del tenor siguiente:

“en este planteamiento hay una confusión de conceptos porque como bien afirma la recurrida, el incumplimiento del deber u obligación de los agentes de retención de retener el Impuesto sobre la Renta por determinadas cantidades de las cuales son pagadores, tiene carácter punitivo y como infracción está sujeta a sanción. En contraposición, la exigencia de la retención como requisito para la deducibilidad del gasto a los efectos de la determinación de la renta en materia de Impuesto sobre la Renta, no tiene carácter punitivo, consecencialmente, no acarrea una sanción.

(...)

El contribuyente no está obligado a deducir gastos, lo hace para reducir la base imponible y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre la Renta, la cual establece, que, para que un gasto sea deducible debe reunir las condiciones concurrentes siguientes: debe estar causado, ser normal y necesario, debe ser hecho en el país y con el objeto de producir el enriquecimiento. Además, establece la citada Ley, otras condiciones, diferentes según la clase de gastos de que se trate...

(...)

Es también el caso establecido para la deducción de los pagos sujetos a retención, que para ser admitidos es necesario practicar la retención del impuesto ordenado en la Ley o su Reglamento y enterarlo en una Oficina Receptora de Fondos

Nacionales, de acuerdo con las condiciones, formas y plazos que las mismas establezcan, o sea que, todo pago que esté sujeto a retención, como es el caso de los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, gastos de representación, pensiones, obvenções y demás remuneraciones gravables, pagadas o abonadas en cuenta a personas naturales, los honorarios profesionales no mercantiles, las comisiones, los intereses, etc., para ser deducidos de la renta bruta o de los ingresos brutos según el caso deberán cumplir con la condición de haberse retenido sobre ellos el impuesto sobre la renta correspondiente que los grava.

(...)

En consecuencia, la Sala considera que, el rechazo de la deducción por falta de retención, no es una sanción porque cuando el contribuyente deduce un gasto sin efectuar la retención del impuesto no infringe ninguna norma tributaria; no hay infracción puesto que la Ley no lo obliga a la deducción sino que la somete a una condición que al no cumplirla, la deducción resulta improcedente.

Por tanto en el caso sub-judice no existe concurrencia de infracciones, sino una sola infracción, la del incumplimiento de la retención de impuestos en los plazos, condiciones y formas, establecidas por el Reglamento...”⁸

La Corte sostiene, entonces, la duplicidad de caracteres del sujeto pasivo en las relaciones jurídicas tributarias de las que trata el problema bajo estudio. En este sentido, el sujeto pasivo tiene un primer carácter de responsable, cuando al momento de hacer el pago o el abono en cuenta efectúa la correspondiente retención y la entera en las oficinas receptoras de fondos nacionales destinadas a tal fin dentro de los lapsos establecidos para ello por la Ley y el Reglamento. En segundo lugar, ya al final del ejercicio fiscal y en el carácter de contribuyente, para determinar su renta puede, al decir de la Corte, deducir los costos y gastos causados en el ejercicio del ingreso bruto, para lo cual dichos gastos deben cumplir ciertos requisitos dentro de los cuales se encuentran la retención y el enteramiento oportuno del impuesto sobre la renta que corresponde al beneficiario del pago.

El incumplimiento de la obligación de retener y enterar genera, según el fallo *in comento*, una sanción en lo que respecta a la cualidad de agente de retención tipificada en los artículos 99 al 102 del Código Orgánico Tributario; por otra parte, genera para el sujeto pasivo en su cualidad de contribuyente un simple impedimento no obligatorio de deducir el gasto al cual, o bien no se le efectuó la retención o bien lo retenido se enteró de manera extemporánea, ya que el gasto no cumple con los requisitos y condiciones que exige la Ley de Impuesto sobre la Renta para ser considerado deducible.

La Administración Tributaria ratifica lo expuesto por la Corte en el fallo comentado, cuando señala:

“Ahora bien, al ser solo admisibles esos egresos si el contribuyente ha cumplido con los requisitos exigidos por el legislador, el incumplimiento de los mismos origina su inadmisibilidad, no por ello se puede concluir que la norma previsor de esos requisitos tiene naturaleza penal, como lo pretende interpretar la

contribuyente en su escrito recursorio, pues la misma no establece sanción alguna, y en cambio preceptúa los requisitos a que ya se ha hecho referencia; **debe agregarse a lo ya expuesto que, si algún contribuyente incluye en sus costos y deducciones egresos que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de la materia, está incrementando elementos de la base imponible que disminuyen el enriquecimiento neto gravable y por lo tanto el impuesto a pagar, todo lo cual evidentemente le causa al Fisco Nacional una disminución ilegítima de los ingresos tributarios.**

(...)

...puesto que los costos y deducciones no constituyen incentivos fiscales ni otra clase de beneficios, sino elementos de la base imponible en el impuesto sobre la renta, y según la fiscalización realizada, es la empresa contribuyente quien incluyó estas deducciones que no cumplen con los requisitos y condiciones establecidas en la Ley, y que por lo tanto los hace inadmisibles, aumentando la sumatoria de los mismos y en consecuencia, disminuyendo la base imponible y correlativamente el impuesto a pagar”.⁹

Los textos citados introducen un elemento sobre el cual es importante llamar la atención desde ahora, sin perjuicio de su análisis detallado más adelante. En efecto, la Administración sostiene que el hecho de incluir gastos sin la correspondiente retención oportunamente efectuada y enterada redundaría en una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, ya que se están incluyendo gastos no calificables como tales a los efectos de la determinación del impuesto sobre la renta por el hecho de no haberse verificado las condiciones concurrentes de las que hablábamos en párrafos anteriores. Esta interpretación de la Administración nos induce a pensar que las circunstancias o requisitos para la deducibilidad del gasto obedecen a ciertos criterios rectores que son los que determinan que no cualquier gasto es deducible, sino sólo aquél que la Ley toma en consideración para ello; ahora bien, el legislador debe considerar, a estos efectos, aquellos requisitos y condiciones que cumplen, en ejecución del principio de justicia tributaria, con el fin perseguido con la Ley de Impuesto sobre la Renta y en beneficio de la igualdad de las partes en la relación jurídico tributaria, punto que como veremos tiene mucha importancia en la solución del problema.

b) Sanción al incumplimiento de un deber jurídico.

La doctrina mayoritaria, con la adición de alguna jurisprudencia, ha defendido la segunda interpretación que se le ha dado al artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Según esta tesis, el encabezamiento del artículo en referencia establece un deber jurídico, cuyo incumplimiento genera la sanción prevista en el párrafo sexto. No habría en principio problema alguno en ello para los defensores de esta teoría, si no fuese por la reserva de ley expresa que en materia sancionatoria tributaria tiene el Código Orgánico Tributario, desde su promulgación en 1982, lo cual trae como consecuencia la ilegalidad del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley, al colidir con una norma legal de rango orgánico como lo es el artículo 71 del Código. Así, el párrafo Sexto del artículo 78 de la Ley

de Impuesto sobre la Renta calificaría como el complemento normativo del deber formal de retener y enterar lo retenido en los casos en los que tal conducta es obligatoria, por mandato legal.

Moreno de Rivas ha comentado la naturaleza del parágrafo sexto de la siguiente manera:

“Esta disposición contiene en el fondo la descripción de una obligación legal y las consecuencias jurídicas que su incumplimiento acarrea para el sujeto. Por aplicación de la norma transcrita, el contribuyente que actuando como agente de retención no retenga el impuesto o no lo entere o lo entere con retardo, no podrá deducir los gastos incurridos a los efectos de determinar su propia renta gravable y su propia obligación tributaria. A nuestro criterio, esta consecuencia jurídica proveniente del incumplimiento del deber establecido en la ley o en el reglamento al sujeto en su condición de agente de retención tiene la naturaleza de una penalidad, por lo siguiente:

(...)

el gasto en el impuesto sobre la renta es un elemento integrador de la base de cálculo, y por tanto, no puede ser considerado un derecho de uso discrecional del contribuyente que, para rebajar cuando le convenga la renta gravable, es un elemento que debe ser apreciado incluso por la Administración para la determinación de oficio de la renta, y por tanto, su rechazo cuando se manifiesta el incumplimiento en la retención, sólo puede ser considerado una sanción ya que produce un incremento artificial de la renta gravable que se traduce en la mayoría de los casos en una liquidación adicional que no podemos considerar como parte del impuesto causado en cabeza del contribuyente, sino como un recargo penalizador adicional a las multas establecidas en el Código Orgánico Tributario por las infracciones cometidas por el agente de retención”.¹⁰

Como vemos, el texto citado nos induce a la conclusión de considerar el incumplimiento del deber de retener y enterar oportunamente como una conducta típica, antijurídica y culpable, esto es, como un hecho punible de naturaleza tributaria, en atención al bien jurídico tutelado. Asimismo, Moreno de Rivas afirma que el gasto no es un elemento de favor, beneficio o discreción para el contribuyente, puesto que éste debe emplearlo como elemento determinativo de su capacidad contributiva a los efectos del impuesto sobre la renta y que nada tiene que ver, dadas las cualidades distintas con las que interviene el sujeto pasivo en las relaciones jurídico tributarias bajo análisis –como responsable en el evento retentivo, como contribuyente al momento de la determinación del impuesto sobre la renta–, la ausencia de retención o de oportuno enteramiento con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, cuestión sobre la que volveremos más adelante.

En términos semejantes a los transcritos se expresan Candal, Iturbe y Mélich, cuando señalan:

“es el caso que con la entrada en vigencia del citado Código, se establecieron en sus artículos 100, 101, 102 y 103 (hoy artículos 99, 100, 101 y 102), cuáles

iban a ser las sanciones aplicables al agente de retención que incumpliere sus deberes de retener y enterar los impuestos. En tal sentido y al quedar regulado específicamente en el Código Orgánico Tributario el régimen aplicable al agente de retención que incumpliere los deberes impuestos por la Ley, mal podría regular la Ley de Impuesto sobre la Renta una materia que ya está expresamente regulada por el Código y en la que el mismo no establece este tipo de sanción, es decir, el rechazo de la deducción. El Código lo que establece son sanciones de multa para el agente de retención que incumpliere total o parcialmente su obligación, pero jamás la pérdida de la deducción.”¹¹

Se señala aquí una de las principales críticas hechas a la calificación de la norma estudiada como requisito de admisibilidad del gasto a los efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. En efecto, desde un punto de vista netamente formal, el hecho que el Código Orgánico Tributario se haya reservado con exclusividad la posibilidad de la tipificación de infracciones y sanciones tributarias hace que, en el caso que se considere que el parágrafo sexto del artículo 78 contiene una sanción al incumplimiento de un deber formal, entonces la norma debe ser tachada de ilegal, al contrariar abiertamente la disposición expresa de una ley orgánica, rango que ostenta el Código Orgánico Tributario.

En abundamiento de esta tesis, y comentando la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1966, Octavio sostiene lo siguiente:

“Consideramos que la condición de retención del impuesto, para que procedan estas deducciones, carece de justificación. El objetivo de esta condición, incluida por primera vez en la Ley de 1955 y extendida en la vigente a nuevos casos, es asegurar la recaudación del tributo que recae sobre esos pagos.

(...)

La anterior enumeración pone de relieve que la condición de retención puede dar lugar a un conjunto de sanciones por una sola infracción, y que esas sanciones pueden representar hasta más de cinco veces el monto del impuesto dejado de retener. Por otra parte, la recaudación del impuesto puede asegurarse con la sola obligación de retener y la responsabilidad del agente de retención por el impuesto no retenido, lo cual se traduciría, en el peor de los casos, en el pago de una cantidad equivalente a tres veces ese monto, uno como resarcimiento y dos como multa máxima.

Merece destacarse la incongruente consecuencia que puede ocasionar la condición de retención, en cuanto a la pérdida de la deducción, pues esta sanción indirecta no está relacionada con el monto del impuesto dejado de retener, sino con la cuota de imposición que corresponde pagar al agente de retención como contribuyente; es decir, que la sanción está graduada en proporción a la capacidad contributiva del infractor y no a la importancia de la infracción”.¹²

Cabe destacar, como punto importante a tomar en cuenta para nuestro análisis posterior, lo que se afirma en el texto citado de que la sanción, según esta tesis, está graduada en proporción a la capacidad contributiva del infractor, con lo cual aparece

evidente que la sanción, en mayor o menor medida, busca directamente afectar, como penalización, la capacidad contributiva del obligado tributario. Para ello, debe ser posible mezclar los elementos determinativos de esta capacidad con los elementos del ilícito tributario que se estaría produciendo, lo cual, en una primera aproximación por el contenido de las palabras de Octavio, pareciera imposible.

Básicamente, los fundamentos de esta teoría son que, más que la falta de requisitos objetivos que hagan válida la deducción de un gasto determinado, el rechazo de dicha deducción debido a la ausencia de retención o porque no se haya enterado lo retenido oportunamente es una penalización, que se ve concretada en el aumento de la renta neta gravable debido a la imposibilidad de deducir los mencionados gastos. Además, es impropio aplicar tal sanción según esta tesis, por cuanto ya el Código Orgánico Tributario se arrogó la facultad exclusiva de fijar las penas por infracciones de carácter fiscal y es imposible para cualquier norma legal, y más de un rango inferior al Código Orgánico Tributario –que sería el caso de la Ley de Impuesto sobre la Renta – tipificar e imponer sanción alguna a este respecto.

La jurisprudencia de instancia es quien se ha pronunciado con mayor vehemencia en defensa de la naturaleza punitiva del parágrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. En efecto, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, Accidental N° 2 se expresó en estos términos:

“Respecto a la inaplicabilidad del artículo 39 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se observa:

Según el artículo 223 del Código Orgánico Tributario (vigente desde el 31-01-83), ‘quedan derogadas todas las disposiciones de otras leyes sobre las materias que regula el presente Código, las cuales estarán regladas únicamente por sus normas y por las leyes a las que el Código remita...’.

Sin lugar a dudas que la redacción del antes transcrito artículo es clara y precisa, sin posibilidad de ninguna otra interpretación, que no sea la de que sus normas serán aplicables en materia tributaria, con la salvedad de los tributos aduaneros, prevista en su artículo 1°; o sea que en el aspecto legal, todo lo relacionado con impuestos, tasas y contribuciones, con la salvedad ya dicha, tal como el hecho imponible, determinación del tributo, infracciones, sanciones, recursos, prescripción, etc., la Administración Tributaria, necesariamente deberá regirse por dicho Código.

En el caso que nos ocupa la fiscalización formula los Reparos con fundamento al artículo 39 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (1981), de su análisis hallamos que el mismo al tiempo identifica la infracción: La no retención sobre remuneraciones, sueldos, salarios, etc., también incluye la sanción: No admisibilidad de la deducción de las sumas pagadas por tales conceptos; en tanto que el artículo 72 del Código Orgánico Tributario define la infracción y en los casos de retención fija la sanción respectiva en sus artículos 100 y 101, pero en ningún momento prevee (sic) una doble sanción, la cual es el rechazo de lo pagado.

En consecuencia, al quedar descartada la aplicación de lo pautado en la primera parte del párrafo sexto del artículo 39 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (1981) quedan sin efecto los Reparos provenientes del rechazo efectuado por la fiscalización, de los montos pagados por concepto de sueldos y salarios; aun cuando subsiste la obligación de retener. Así se declara”.¹³

La jurisprudencia en comento estima improcedente la aplicación del párrafo sexto del artículo 39 –hoy 78– de la Ley de Impuesto sobre la Renta, debido a la existencia, para el tribunal, de un concurso indebido de sanciones sobre la misma infracción que, estando tipificada y sancionada por el Código Orgánico Tributario, no puede estar ni tipificada ni sancionada por ningún otro instrumento legal. Del mismo modo, no es procedente la aplicación de la disposición ya citada para la sentencia por cuanto el Código Orgánico Tributario no señala en ninguno de sus artículos la posibilidad que la Ley de Impuesto sobre la Renta, ni otra ley especial, pueda participar con el Código en la tipificación de infracciones tributarias.

Una vez determinadas cuáles son las teorías interpretativas acerca del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pasaremos a estudiar los elementos teóricos básicos para determinar qué naturaleza tiene la norma prevista en dicho párrafo.

3.- La capacidad contributiva como principio fundamental de la determinación tributaria en materia de Impuesto Sobre la Renta. Su aplicación en la fijación de los requisitos de admisibilidad de los gastos deducibles.

Los elementos de determinación del impuesto sobre la renta obedecen, como debe hacerlo toda manifestación impositiva, a los principios generales de la tributación, los cuales son las directrices generales que informan, dan contenido y limitan la esencia, funcionamiento y aplicación del poder tributario del Estado. Particularmente importante respecto del impuesto sobre la renta resulta el principio de capacidad contributiva, que según Moschetti:

“no es, por tanto, toda manifestación de riqueza, sino sólo aquella potencia económica que debe juzgarse idónea para concurrir a los gastos públicos, a la luz de las fundamentales exigencias económicas y sociales acogidas en nuestra Constitución.”¹⁴

Como vemos, la capacidad contributiva se resume en la medida de la aptitud del sujeto pasivo del tributo para colaborar al sostenimiento de los gastos públicos, a tenor de lo dispuesto en los artículos 56 y 223 de la Constitución de 1961 y con las limitaciones propias del derecho individual del contribuyente.

En este sentido, es fundamental, como directriz constitucional que es, que la cuantificación de la obligación tributaria del contribuyente tenga, como pilar fundamental, la consideración de la capacidad económica de éste a los fines de detraer de su patrimonio lo justo; ni más, ni menos. Para ello, la ley está obligada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 224 de la Constitución de 1961, a establecer,

de conformidad con los principios de capacidad contributiva, no confiscación, igualdad, generalidad, progresividad, justicia, reserva legal y legalidad los elementos determinativos de la verdadera capacidad económica del obligado tributario, debiendo en todo momento un respeto irrestricto a estos principios para lograr la finalidad de la imposición.

En el caso del impuesto sobre la renta, la medida de la aptitud del sujeto para contribuir con las cargas públicas viene dada por el enriquecimiento neto, anual y disponible del contribuyente¹⁵, el cual es calculado con base en el resultado de restar de los ingresos brutos percibidos en el ejercicio de que se trate, los costos y deducciones permitidos en la Ley, además del reconocimiento de la incidencia del fenómeno inflacionario en la manifestación cuantitativa de la renta.¹⁶ Precisamente el hecho que la Ley de Impuesto sobre la Renta haya implementado, desde 1991, el sistema de ajustes por inflación, es una forma evidente de la importancia que tiene el principio de capacidad contributiva en la determinación del impuesto sobre la renta.¹⁷

Así, los criterios que ha decidido tomar el legislador del impuesto sobre la renta deben tener especial cuidado con que estos requisitos sirvan de medida realmente efectiva para la capacidad contributiva del sujeto, amén de cumplir con los demás principios de la tributación. En el texto de la ley vigente, las condiciones o requisitos que debe cumplir un gasto para considerarse deducible están enumeradas en el artículo 27, el cual establece que el egreso, para ser deducible, debe ser causado, no imputable al costo, normal, necesario, hecho en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. En este sentido, Octavio nos da los parámetros que pudieron conducir al legislador a establecer estos requisitos:

“La condición de que el egreso sea causado significa que la correspondiente cantidad haya salido del patrimonio del contribuyente, bien porque se haya efectuado su pago, bien porque constituya una obligación, un pasivo o por ambas causas. Esta condición excluye la deducibilidad de los gastos pagados por anticipado y de las provisiones o reservas para gastos futuros, por más que unos y otros deban necesariamente efectuarse.

(...)

Las condiciones de normalidad y necesidad tienen por objeto impedir la deducción de cantidades excesivas en proporción a las operaciones del contribuyente, o desvinculadas de ellas. La aplicación de estas condiciones presenta muchas dificultades prácticas y da lugar a continuos litigios entre los contribuyentes y el Fisco Nacional. Como criterio general, consideramos que los funcionarios fiscales deben procurar apreciar los gastos efectuados por los contribuyentes con un criterio comercial amplio y razonable, pues lo contrario conduciría a pretender fijar pautas a los empresarios respecto a la manera de manejar sus negocios y, en definitiva, a exigirles el impuesto sobre una cantidad que no constituya su verdadero enriquecimiento.

(...)

La última condición para que los gastos sean deducibles exige que se hayan efectuado en el país. Esta norma, si bien se justificó al promulgarse la primera Ley de Impuesto sobre la Renta en 1942, ya debía haber sido sustancialmente modificada, porque muchas veces la producción del enriquecimiento gravable exige la realización de gastos en el exterior, y para admitirlos debería bastar con que llenaran las otras condiciones, todo ello sin perjuicio de que la Ley estableciera las normas convenientes para la más estricta comprobación de la veracidad de esas erogaciones.”¹⁸

Es fácil destacar, en las justificaciones que se dan en el texto transcrito para que una u otra condición sirvan de requisitos para la calificación del gasto como deducible, cómo todos estos requisitos, de una forma o de otra, buscan medir con justicia la capacidad económica del contribuyente. En el caso de la causación, se entiende esta limitación como la simétrica a la misma limitación para la vertiente de los ingresos; esto es, si el ingreso para ser gravable debe ser causado en el ejercicio no otra cosa debe regir para los gastos, con los cuales se pretende determinar cuánto de ese ingreso constituye real enriquecimiento. Asimismo, la normalidad y necesidad del gasto tienen que ver con la veracidad del gasto del contribuyente, en el sentido que no constituye verdadera medida de la capacidad contributiva un gasto totalmente superfluo y eventual; por el contrario, esa clase de gastos ponen en evidencia que existe, por parte del contribuyente, el disfrute de una renta que es la que se pretende ponderar. Que el gasto sea realizado en el país, a pesar de la dura crítica hecha en la cita, se justifica del mismo modo en el que se justificó la causación del gasto; si el ingreso gravable es territorial, es obvio que el gasto deducible también deba ser territorial, pues lo contrario sería, además de una injusta medición de la capacidad económica del contribuyente, la ampliación del sistema territorial del impuesto de uno de renta territorial a uno de renta mundial, con las consecuencias que ello traería.

Vemos entonces cómo aparece evidente del contenido de la propia Ley de Impuesto sobre la Renta que el principio de capacidad contributiva informa y llena de contenido a todas las formas que ésta ha previsto para determinar la renta neta gravable, lo cual no es otra cosa que, precisamente, la medición de la aptitud del sujeto pasivo para el sostenimiento de las cargas públicas por medio del especial instrumento impositivo. Tengamos esta idea presente, pues posteriormente verificaremos su importancia.

4.- Naturaleza jurídica del ilícito tributario. Aplicabilidad de los principios generales del Derecho Penal a la materia sancionatoria tributaria. Elementos esenciales del ilícito tributario y su identidad ontológica con los elementos esenciales del delito lato sensu.

El estudio de toda rama del Derecho lleva aparejado el análisis del incumplimiento de las normas que regulan el área sometida al escrutinio del estudioso. Esto no es otra cosa sino el reflejo, en el ámbito académico, de la idea de que toda regla lleva aparejada la posibilidad de su infracción. El Derecho Tributario no escapa

a esa realidad, que imbuje a todas las áreas de la ciencia jurídica; por el contrario, la esencia del bien jurídico tutelado (la actividad financiera del Estado) hace que el tema del estudio del hecho evasor de la obligación tributaria sea uno de los más espinosos dentro de nuestra disciplina.

Respecto del ilícito tributario, nada pacífica ha sido la doctrina al determinar cuál es su naturaleza. *Prima facie*, es fácil distinguir que dos ramas del Derecho se disputan la supremacía de sus principios sobre el ilícito de carácter fiscal: el Derecho Penal y el Derecho Tributario. No obstante, y dado que la actividad financiera del Estado es precisamente del Estado, el Derecho Administrativo introduce nuevas aristas sobre el particular, tomando en cuenta que éste regula las relaciones jurídicas del ente estatal. De este modo, tres grandes posturas han surgido para explicar qué naturaleza jurídica tiene y, en consecuencia, qué principios y reglas generales son aplicables al ilícito tributario.

La primera de estas teorías es la que entiende al ilícito tributario como un capítulo del Derecho Tributario. El Derecho Tributario, al decir de los defensores de esta tesis, no forma parte ni del Derecho Administrativo ni del Derecho Penal, por lo que mal pueden las normas que prevén el incumplimiento de las obligaciones de carácter tributario tener naturaleza penal o administrativa. Es el poder tributario, con base en el principio de reserva legal tributaria, el que sustenta y da sentido a la facultad sancionatoria del Estado en materia fiscal. Sin embargo, reconocen, lo que constituye su principal falla, que el hecho que el ilícito tributario sea una unidad conceptual no impide reconocer las “características particulares” de cada uno de los tipos de ilícito, de los cuales se pueden distinguir delitos y contravenciones, en clara alusión a la aplicabilidad del Derecho Penal y del Derecho Administrativo, según convenga atendiendo al bien jurídico tutelado (concepto que, por demás, es propio del Derecho Penal).

Gurfinkel de Wendy y Russo sostienen la falsedad del monopolio del Derecho Penal en la materia sancionatoria, lo cual permite que cada una de las ramas jurídicas pueda considerar como propias las normas que sancionan el incumplimiento de sus preceptos. Así, dichos especialistas afirman:

“Si se acepta que la ilicitud no es patrimonio del derecho penal y se reconoce que en el campo del derecho privado el hecho ilícito tenga su propia categorización y su particular régimen sancionatorio, fácil es concluir que si una norma de derecho tributario sustancial es violada, y tal conducta antijurídica incriminada, tales hechos (ilícitos) y sus consecuencias (sanciones) deberán ser analizados a la luz de reglas que le son propias.”¹⁹

El desarrollo que de esta posición ha hecho la doctrina argentina ha trascendido la frontera de este país. En efecto, las II Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario que tuvieron lugar en São Paulo establecieron como principios jurídicos aplicables a la represión y prevención de las infracciones tributarias los principales postulados de la teoría autonómica del ilícito tributario, en los términos siguientes:

“1.- El ilícito tributario y sus sanciones integran el derecho tributario.

2.- Los ilícitos tributarios y sus sanciones deberán estar expresamente previstos en la ley tributaria.

(...)

5.- La ley tributaria deberá determinar la gravedad de las infracciones, atendiendo a la naturaleza de los hechos y a la conducta del sujeto, pudiendo establecer las presunciones que correspondan.

(...)

7.- Para la aplicación e interpretación de las normas tributarias en lo que se refiere al ilícito tributario y sus sanciones respectivas, deberá estarse a los institutos, principios y conceptos propios del derecho tributario y en su defecto, a los principios generales del derecho en materia punitiva.”²⁰

En nuestro medio, Anzola ha criticado severamente esta teoría. Para él, la afirmación que el derecho tributario es quien tiene que regular el incumplimiento de las normas fiscales carece de todo contenido, puesto que los principios del Derecho Penal serán los que regulen, sin posibilidad de otra alternativa, los tipos sancionatorios que establezca la ley tributaria. Anzola expresa su criterio en los siguientes términos:

“Para aquellos que consideran que el ilícito tributario es parte del Derecho Tributario, no les queda otra alternativa, de una u otra manera, que recurrir a los principios fundamentales del Derecho Penal y consagrarlos expresamente, lo cual reafirma la tesis de que el ilícito tributario es ilícito penal.

Además, tenemos que compartir la crítica que afirma que, si el ilícito tributario es parte del Derecho Tributario porque sanciona violaciones a normas de contenido tributario, el derecho penal pierde existencia propia, pues él sanciona violaciones a derechos (individuales o sociales), que están regulados por el Derecho Civil, Mercantil, Constitucional, Laboral, etc.”²¹

Por otra parte, la segunda tesis sometida a nuestro análisis sostiene que el ilícito tributario, de acuerdo al bien jurídico tutelado y a las particularidades de la disciplina (que al fin y al cabo regula actividad estatal, y más concretamente actividad administrativa), está regulado por las directrices de un Derecho Penal autónomo e independiente del Derecho Penal común, llamado Derecho Penal Administrativo. El Derecho Penal Administrativo, según los estudiosos del tema, puede ser definido instrumentalmente como aquella rama del Derecho Penal que se encarga de la tipificación y sanción de aquellas conductas antijurídicas en las cuales el bien jurídico tutelado no es la sociedad en general de manera directa, sino que más bien la transgresión al orden social se verifica por medio del entorpecimiento de la actividad estatal tendiente al bien común. Así, en el ámbito del ilícito tributario se explicaría su regulación por el Derecho Penal Administrativo debido a que el poder tributario del Estado tiene su justificación en la necesidad de sufragar los gastos públicos, como medio de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Cuando el infractor viola la ley tributaria, entorpece la actividad administrativa tendiente al mejoramiento de la calidad de vida de la

sociedad; en consecuencia, es el Derecho Penal Administrativo quien debería, según esta tesis, regular este supuesto de hecho.

Aún y cuando presentan evidentes semejanzas entre sí, el Derecho Penal Administrativo y el Derecho Penal presentan profundas diferencias, sobre todo en los órganos encargados de aplicar las sanciones y en la interpretación y aplicación de los principios propios del derecho sancionador general. En efecto, comenta Nieto al respecto:

“Para el Derecho tradicional (Penal) la prevención se logra mediante la amenaza del castigo, que se supone ha de disuadir a quienes se sienten inclinados a delinquir. Para el emergente Derecho Administrativo Sancionador, en cambio, la prevención no se dirige directamente contra el resultado, sino contra la producción de medios adecuados a la producción de tal resultado. Por decirlo de una manera muy simple: delito será el incendio de un inmueble; infracción administrativa, la edificación con materiales inflamables que pueden provocar fácilmente un incendio. La amenaza de la sanción administrativa es también disuasoria (y dejo aquí a un lado, deliberadamente, el componente retributivo que tienen todos los castigos), pero lo que se trata de evitar directamente no es el resultado lesivo para el bien jurídico protegido, sino la utilización de medios adecuados o idóneos para producirlo. No se trata, en definitiva, de evitar la lesión, sino de evitar la posibilidad de que se produzca”.²²

Anzola cita, de la doctrina alemana seguidora de James Goldschmidt, una síntesis de las ideas fundamentales de la teoría:

- “1.- Conducta antiadministrativa es la omisión de prestar ayuda a la administración estatal dirigida a favorecer el bienestar público o el estatal;
- 2.- La pena administrativa no es pena de corrección o de seguridad, pero tampoco una mera pena de intimidación; es, más bien, una simple pena de orden;
- 3.- Rigen a su respecto principios especiales para la culpabilidad;
- 4.- Debe admitirse, fundamentalmente, la prueba de la falta de conocimiento no culpable de la disposición administrativa infringida;
- 5.- Se aplican normas especiales respecto de la punibilidad de personas jurídicas y de terceros.”²³

Un adepto importante de esta tesis dentro del Derecho Tributario es Villegas Basabilvaso, para quien debe distinguirse ontológicamente entre delito y contravención sea cual sea el criterio con el que trate de justificarse tal diferenciación, ya que para él existen diferencias evidentes entre ambas en lo relativo a la ejecución de oficio, régimen de prescripción, allanamiento, etc.²⁴ Sosteniendo criterios bastante semejantes, podemos encontrar a Héctor B. Villegas, Lubarry, Imaz, Spota y Andreozzi.²⁵

No se encuentra exenta de crítica esta segunda posición. Para no extender esta exposición de manera innecesaria, diremos que se le hacen dos grandes objeciones. En primer lugar, el hecho que el sujeto pasivo de las infracciones tributarias sea el Estado no justifica la creación de una rama jurídico penal autónoma, aún

y cuando en algunos de estos casos sea la Administración, y no los tribunales de justicia, quienes impongan la pena. Por otra parte, los principios fundamentales del Derecho Penal no sufren mayor variación en el contexto del Derecho Penal Administrativo; tan es así que la propia disciplina se reconoce como una “rama” del Derecho Penal. No es conveniente, en nuestro criterio, la excesiva disgregación del Derecho Penal en tantas ramas como bienes jurídicos tutelados haya, pues afirmarlo nos llevaría a la conclusión de la inexistencia del Derecho Penal, y de la pertenencia de sus principios y teorías a las ramas del Derecho en las cuales se regulen las conductas sujetas a criminalización, conclusión que debemos desechar por absurda. En el sentido expuesto se pronuncian eminentes penalistas, como es el caso de Antolisei y Petrocelli, además de Arteaga en nuestro medio.

Finalmente, nos encontramos con la teoría que asemeja al incumplimiento de una norma jurídica de contenido tributario con una acción típica, antijurídica y culpable, esto es, con un delito *lato sensu*. Para los defensores de esta teoría –que de más está decir que es la acogida con práctica unanimidad por la doctrina patria– el hecho ilícito fiscal se identifica, en su justificación y elementos, con los propios del Derecho Penal común. En este sentido, consideran que el bien jurídico tutelado –el patrimonio del Estado, al privarlo de ingresos que le corresponden por ley, o bien mediante el incumplimiento de los deberes asignados al sujeto pasivo por la ley tributaria– se corresponde con el protegido por los delitos contra el patrimonio, regulados en el Código Penal. Asimismo, y como constituyen la regla general en materia sancionatoria, los principios y reglas del Derecho Penal son plenamente aplicables, salvo excepción expresa hecha en la ley tributaria.

Para los partícipes de esta tesis, el legislador fiscal y el penal tienen un mismo objetivo, que es restringir la libertad de acción del individuo en aras del bien público; uno por medio de la contribución personal con los gastos de la comunidad y el otro mediante el sufrimiento de una pena que restaure la paz social perturbada por el hecho ilícito cometido. Asimismo, en lo que se refiere al bien jurídico tutelado se sostiene que la facultad de recaudar tributos es un derecho pecuniario del Estado –recuérdese que la vertiente tributaria es una de las fuentes de ingresos estatales–, lo que trae como consecuencia que el atentado contra el patrimonio del Estado que significa el ilícito tributario es perfectamente asimilable a los delitos contra la propiedad del Derecho Penal común. Antes que la perturbación del funcionamiento de la Administración, el sujeto activo del ilícito tributario procura lucrarse con la ventaja que produce para su patrimonio la falta de pago de tributos, o el incumplimiento de deberes propios de éstos, con lo cual el móvil del criminal tributario es perfectamente asemejable al móvil del delincuente común.²⁶

En nuestro medio, Moreno de Rivas ha sostenido la pertinencia de calificar a la infracción tributaria como propia del Derecho Penal. Arguye Moreno en su análisis lo siguiente:

“En nuestro criterio, la infracción o ilícito tributario, no tiene una naturaleza diferente al ilícito penal, ambos son especie de un mismo género; el hecho ilícito, ambos constituyen acciones u omisiones descritos en la ley como hechos punibles, no importa la rama del derecho en la cual un precepto infringido esté ubicado, ni el tipo de sanción que se aplique por la violación del precepto, la respuesta del Estado ante la presencia de conductas tipificadas en un texto legal como hechos ilícitos siempre es una pena con la cual la Ley puede ordenar, la afectación del patrimonio o de las libertades personales del infractor”.²⁷

Como sostuviéramos en una oportunidad anterior,²⁸ consideramos que la naturaleza jurídica del ilícito tributario se encuentra en el Derecho Penal. Por su naturaleza, las infracciones al ordenamiento son, únicamente, patrimonio del Derecho Penal, quien de una manera u otra las regula. No es admisible, como sostuviéramos en ese entonces, la atomización del Derecho Penal en tantas ramas como bienes jurídicos tutelados existiesen, pues ello nos llevaría a la consecuencia ya explanada en líneas anteriores. Sin embargo, debemos separarnos de nuestro planteamiento de aquella oportunidad, en el sentido que es posible –y así lo reconoce el Código Orgánico Tributario– que por la entidad del bien jurídico tutelado, y en obsequio de la celeridad y de cierta flexibilidad que debe presidir la función administrativa del Estado, haya ciertas conductas punibles que sean juzgadas y sancionadas por órganos administrativos, en ejercicio de su facultad de policía. No obstante, y en ello queremos ser categóricos, el hecho que exista una flexibilización en la aplicación de los principios del Derecho Penal no significa, bajo ningún concepto, que estos principios y reglas dejan de ser aplicables, o que por ello se separan del tronco del Derecho Penal; simplemente se gradúan de acuerdo a la entidad de la infracción, lo cual no deja de ser un método muy *beccariano*²⁹ y, en consecuencia, propio del Derecho Penal.

De este sucinto análisis se extrae que, de una u otra manera, los principios y reglas del Derecho Penal siempre son aplicables al ilícito tributario; o bien porque la ley tributaria lo diga expresamente –teoría autonómica– o bien porque, de una u otra manera, el ilícito tributario pertenezca al campo del Derecho Penal –teorías penalista y administrativista–. En este sentido, cabe afirmar con certeza que los elementos que componen al ilícito tributario son, ontológicamente, los mismos del delito *lato sensu*. No obstante, esto no nos resuelve el problema; existen infinidad de teorías acerca de los elementos del delito, desde aquellas que no reconocen elementos, sino que consideran que el delito es un bloque monolítico, sin divisiones ni fisuras, hasta aquellos que lo dividen de tal manera que hasta asemejan sus elementos con los del negocio jurídico. Para nosotros, recogiendo los postulados de la escuela italiana a este respecto, el delito se divide en tres elementos: el hecho típico, la antijuridicidad entendida teleológicamente y la culpabilidad.

El primero de ellos es, a los efectos de este estudio, el más importante. El hecho típico –que además está decir que forma parte, como un elemento, de casi todas las teorías que pretenden explicar los elementos esenciales del delito– es, simple-

mente, aquel hecho establecido en una ley y cuya ejecución puede constituirse en delito. En efecto, para Bettioli el hecho típico es equiparable a la *vis física* o elemento objetivo de las teorías bipartitas, el cual puede resumirse como la exteriorización de la voluntad del sujeto, bien sea activa u omisiva, que prevista en la ley penal puede dar lugar a la imposición de la pena. En resumen, es el conjunto de elementos materiales referidos a la conducta del agente y que pueden ser subsumidos en un esquema de delito³⁰. Decimos que puede dar lugar a la imposición de la pena, y no que da lugar a ella, por cuanto puede verificarse en el caso concreto una causa que excluya la punibilidad del hecho que, en principio, corresponde con la tipicidad. Estas causas son, dependiendo del elemento del delito al que excluyan, las causas de ausencia de acción con respecto al hecho típico, las causas de justificación con respecto a la antijuridicidad entendida teleológicamente y las causas de inculpabilidad, cuando el elemento afectado es la culpabilidad o elemento subjetivo del delito.

La antijuridicidad entendida teleológicamente es:

“El juicio de valor que cumple el Juez acerca del carácter lesivo de un cierto comportamiento humano; negación de los valores del ordenamiento jurídico penal entendido genéricamente, esto es como contrariedad al deber del hecho. La antijuridicidad es, entonces, la valoración del hecho típico”.³¹

Así, la medición del grado de ofensa al bien común expresado en el ordenamiento jurídico es lo que da contenido a la antijuridicidad entendida teleológicamente, esto es, el fin perseguido por el delincuente con el hecho criminal. Por su parte, la culpabilidad es el conjunto de condiciones psíquicas requeridas para que un hecho pueda ser referido a un hombre como su autor consciente y libre, que se identifica con el elemento subjetivo del delito.³²

Todos estos elementos son subsumibles dentro del esquema del hecho punible fiscal. En efecto, el ilícito tributario, para ser tal ilícito, debe estar tipificado en una ley, sea o no tributaria –por ejemplo, la defraudación en España está tipificada en el artículo 319 del Código Penal–. Por otra parte, para que exista ilícito tributario debe producirse, por obra de la conducta del agente, una lesión al ordenamiento que consiste en el atentado en contra del patrimonio estatal en perjuicio del bien de la comunidad. Asimismo, el hecho punible tributario debe ser cometido por quien tenga capacidad para ello, teniendo como elementos de su conducta la conciencia y libertad de acción. En consecuencia, es perfectamente viable el estudio de los elementos del ilícito tributario desde el punto de vista de los elementos del delito *lato sensu*, ya que son ontológicamente idénticos.

Así las cosas, podemos analizar el caso del incumplimiento del deber de retención y de oportuno enteramiento desde otro punto de vista, distinto al que siempre ha presidido la discusión en la doctrina. Hemos expuesto los caracteres de cada una de las teorías, así como una visión resumida de sus fundamentos teóricos, excluyendo expresamente el análisis de su aplicabilidad al caso concreto, para así poder encarar el encuadramiento de su naturaleza jurídica dentro de alguna

de estas figuras sin prejuicios que pudieren afectar la minuciosidad y rigor científico necesarios. Veremos ahora, con las herramientas en la mano, cuál es la naturaleza jurídica del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y en especial de su parágrafo sexto.

5.- Naturaleza jurídica del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta; deber formal y sanción a su incumplimiento. Ilegalidad por violación del principio del *non bis in idem*. Ilegalidad formal por violación de la reserva del Código Orgánico Tributario en materia penal tributaria. Inconstitucionalidad por violación al principio de capacidad contributiva.

El encabezamiento del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta contiene, como aparece evidente de su redacción, un deber formal. El deber de obrar se resume en la obligación, para todo deudor de los enriquecimientos netos o ingresos brutos definidos por el mismo artículo, de desplegar una conducta activa, consistente en la retención de parte del monto a pagar y enterarlo, dentro de los plazos fijados para ello, en una oficina receptora de fondos nacionales. No parece discutible esta aseveración, y en ella han estado contestes la Administración Tributaria y los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, pues no presenta mayor disyuntiva. Tan es así que el propio Código Orgánico Tributario, al regular la parte especial del derecho penal tributario venezolano tipifica como sancionable su incumplimiento bajo la Sección Tercera del Capítulo II del Título III, que trata del “Incumplimiento de los deberes relativos al pago del tributo”.

En nuestro criterio, el parágrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta contiene una sanción al incumplimiento del deber formal descrito en el encabezamiento del mismo artículo. Así, la conducta descrita en el dispositivo legal bajo análisis es una conducta típica, antijurídica y culpable, o en otras palabras un delito *lato sensu*. No comulgamos con el criterio de la Administración Tributaria puesto que, en primer lugar, el deber formal de retención en la fuente sobre los egresos calificables como gastos deducibles a los efectos del impuesto sobre la renta no constituye una “potestad”, como erróneamente pretende la Administración Tributaria. Evidencia de este aserto es el hecho que, independientemente de la naturaleza que se le atribuya al parágrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, todo un capítulo de la parte especial de la regulación del Derecho Penal Tributario que hace el Código Orgánico Tributario se le dedica, con exclusividad, a castigar el incumplimiento de este deber; en consecuencia, mal puede ser potestativo el evento retentivo, cuando se penaliza a quien lo deja de hacer.

Por otra parte, como ya lo desarrolláramos en un aparte anterior, cuando el legislador somete a ciertos egresos, para que puedan ser considerados como costos o deducciones, a determinados requisitos de admisibilidad, tales requisitos deben cumplir con la finalidad para la cual fueron establecidos en el instrumento impositivo, esto es, servir de coadyuvantes a la determinación del tributo de

conformidad con las reglas y principios constitucionales que regulan la materia, y en especial medir la capacidad contributiva del sujeto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 223 de la Constitución de 1961. Del texto del párrafo sexto en comentarios, se deduce con claridad meridiana que su finalidad no es la de contribuir a una determinación objetiva de la renta; por el contrario, con un *telos* claramente fiscalista, la norma lo que pretende es ejercer una presión de carácter coactivo hacia el contribuyente que, para poder obtener una determinación justa de su enriquecimiento neto, deberá efectuar la retención, so pena de que se le rechace el gasto causado, normal, necesario, hecho en el país y con el objeto de producir el enriquecimiento. En consecuencia no pueden asemejarse, en nuestra opinión, dos instituciones con características totalmente diferentes. La normalidad, necesidad, finalidad, territorialidad y causación del gasto responden a criterios de valoración objetiva para la determinación de la renta verdadera del contribuyente, mientras que con el párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta lo que se persigue es, simplemente, que el contribuyente que es, a su vez, responsable en calidad de agente de retención, cumpla con su deber, pues si no lo hace, su gasto será reputado como inexistente, lo que de ninguna manera tiene relación alguna con la medición de la capacidad contributiva del sujeto pasivo; todo lo contrario.

En tercer lugar, creemos que afirmar, como lo hacen la Administración Tributaria y la jurisprudencia imperante en la materia de la Corte Suprema de Justicia, que el contribuyente no está obligado a deducir gastos, sino que ése lo hace con el único fin de reducir su base imponible, es en nuestro criterio improcedente. Los elementos de la determinación del Impuesto sobre la Renta no son disponibles, para ninguna de las partes de la relación jurídico tributaria. Esto se evidencia en el hecho que el contribuyente, aún y cuando esto le beneficie, no puede sustraer del cálculo del impuesto elementos que constituyan un aumento del gravamen, como serían, por ejemplo, todo o parte de sus ingresos brutos. Tan es así, que de hacerlo pudiera ser reo de defraudación. Como otra cara de la misma moneda, el contribuyente no tiene la discreción de decidir qué gastos incluirá en su declaración; estos contribuyen con una medición real de su capacidad contributiva. Tan indisponibles son los gastos para contribuyente y Administración Tributaria que esta última, en los casos en los que efectúa la determinación de oficio del tributo, debe reconocer e imputar a la base imponible los gastos que el contribuyente no hubiere declarado o lo hubiese hecho de manera deficiente, siempre que de la investigación fiscal se deduzca que el gasto cumple con los requisitos objetivos de medición de la capacidad contributiva que exige la Ley de Impuesto sobre la Renta

Igualmente, el hecho de argumentar que el sujeto pasivo interviene en dos relaciones jurídico tributarias distintas y, por tanto, las consecuencias del incumplimiento de la obligación de retener y enterar oportunamente son perfectamente diferenciables en cada uno de los supuestos es incorrecta en nuestro humilde entender, por cuanto es ese, precisamente, uno de los principales argumentos para

señalar, al menos, que el dispositivo consagrado en el párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta no es un requisito de admisibilidad del gasto. La relación del sujeto pasivo con el Estado en calidad de responsable constituye una forma de contribución de las genéricamente previstas en el artículo 56 de la Constitución de 1961; así, la obligación del responsable de retener y enterar parte del impuesto sobre la renta de su acreedor, que a la vez es contribuyente del Fisco Nacional, es un deber de carácter formal, que en nada tiene que ver con la determinación del impuesto sobre la renta de ese mismo responsable ahora revestido con el ropaje de contribuyente. Cuando el sujeto pasivo es responsable funge como instrumento de la Administración; cuando es contribuyente debe determinarse su obligación con los medios propios de la obligación tributaria, pues lo contrario pudiera configurar confiscación, en franca violación de los principios constitucionales en esta materia.

Por su parte, no es cierto que el hecho de incluir gastos sin la correspondiente retención oportunamente efectuada y enterada redunde en una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, ya que se están incluyendo gastos no calificables como tales a los efectos de la determinación del impuesto sobre la renta por el hecho de no haberse verificado las condiciones concurrentes de normalidad, necesidad, causación, territorialidad y finalidad del gasto. Por el contrario, en nuestro criterio el hecho de no incluir esos gastos sin la correspondiente retención oportunamente efectuada y enterada redunde en un incremento ilegítimo de ingresos tributarios, puesto que la vertiente de ingreso del Estado proveniente de la tributación tiene su justificación en la necesidad de cubrir los gastos públicos atendiendo a la capacidad económica de los miembros de la comunidad, individualmente considerados. No incluir estos gastos significa una medición artificial, ficticia y viciada de la capacidad económica del contribuyente, sobre una base que en nada tiene que ver con su capacidad de contribuir a sufragar los gastos públicos, cuestión ésta que no tiene base constitucional alguna.

Al contrario, consideramos que la doctrina que predica que la verdadera naturaleza del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta es una sanción al incumplimiento de un deber jurídico es la acertada, por cuanto en nuestra opinión la norma configura una consecuencia coactiva, claramente represiva de la conducta prevista en ella. En este sentido, es axioma del Derecho que cuando una norma jurídica establece un deber, y para el supuesto del incumplimiento de ese deber impone consecuencias definitivamente gravosas, muy onerosas para el sujeto activo del incumplimiento, que exceden el simple resarcimiento, estas disposiciones entonces son de carácter punitivo, sancionatorio. No otra cosa ocurre con el dispositivo del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Como hemos visto, es indiscutible la existencia de un deber jurídico de actuación concreta: retener el impuesto y enterarlo en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales en los plazos establecidos en la Ley y su Reglamento. Por su parte, vemos que la norma bajo estudio dispone que, de no cumplirse con el deber descrito, se rechazará el gasto de que se trate a los

efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, en forma claramente represiva, sancionatoria, punitiva. Excede del simple resarcimiento del daño producido al Fisco Nacional el grado de la reparación exigida al contribuyente por su incumplimiento, lo cual nos conduce a la conclusión de que es una sanción lo que se tipifica.

Así, creemos que la norma bajo análisis incurre en ilegalidad, por violación del principio del *non bis in idem*. El principio del *non bis in idem* se resume en un simple postulado: no puede existir doble sanción por un mismo hecho, bajo una misma responsabilidad. De hecho, aún en el caso de la pluralidad de sanciones para un mismo hecho, vemos que esta pluralidad obedece a una circunstancia concreta, que justifica la aplicación de más de una sanción. Podemos citar, a título ejemplificativo, el concurso de delitos, donde se aplica más de una sanción por la naturaleza del delito. En el caso del concurso ideal de delitos, vemos que en éste un mismo acontecimiento viola dos o más disposiciones jurídicas, debido a que el hecho por sí solo atenta contra más de un bien jurídico tutelado, con lo que se configura lo que la doctrina del Derecho Penal ha denominado delitos pluriofensivos. En el caso del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta no existe violación a más de un bien jurídico tutelado, el cual sería el deber de colaboración del sujeto pasivo con la Administración Tributaria en orden a una eficiente recaudación del tributo. En consecuencia, imponer dos sanciones –las previstas en el Código Orgánico Tributario, con adición de la contenida en la norma bajo estudio– en el caso del incumplimiento del deber de retener y enterar oportunamente constituye una violación al principio señalado, que califica a la norma del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de ilegal.

Asimismo, ha sido incesantemente señalada por la doctrina, y en ocasiones por la jurisprudencia, la ilegalidad del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, con base en la violación de la reserva de ley que en materia penal tributaria ostenta el Código Orgánico Tributario. En nuestro criterio, hay dos postulados por los cuales puede defenderse la ilegalidad señalada. El primero es de naturaleza formal: la organicidad del Código Orgánico Tributario. En efecto, el Código Orgánico Tributario es ley orgánica, y de acuerdo con el postulado del artículo 163 de la Constitución de 1961 “Las leyes que se dicten en materias reguladas por leyes orgánicas se someterán a las normas de éstas”. En consecuencia, si una ley de rango inferior –como sería en este caso la Ley de Impuesto sobre la Renta– establece una norma en abierta contradicción con lo estipulado en el Código Orgánico Tributario, deberá ser ese último el que prevalezca. El segundo criterio válido para sostener la ilegalidad del párrafo sexto es el de la especialidad de la ley. En nuestro criterio, al regular el Derecho Penal Tributario, el Código Orgánico Tributario es la ley especial en esta materia. En consecuencia, cualquier norma de cualquier ley que establezca supuestos en contrario con los establecidos en el Código Orgánico Tributario, inde-

pendientemente de su carácter orgánico, deberá ser tachado de ilegal, como es el caso del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Blanco-Uribe³³, en posición que hemos sostenido y apoyado a lo largo del presente escrito, arguye que el párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta es inconstitucional, al violentar el principio de capacidad contributiva previsto expresamente en el artículo 223 de la Constitución de 1961. En efecto, como se puede inferir de lo que hemos expuesto hasta ahora, el hecho que el párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta interfiera, sin razón ni motivo justo, en la determinación de la renta neta gravable de los contribuyentes como un elemento claramente distorsionador, eliminando elementos de la base imponible que, de acuerdo con su magnitud, puede llegar a ser hasta confiscatorio, viola flagrantemente el artículo constitucional mencionado, puesto que en ningún caso el dispositivo legal comentado mide con certeza la verdadera capacidad económica del contribuyente, como ha sido suficientemente explicado *retro*.

Pasaremos ahora, una vez determinada la naturaleza sancionatoria del párrafo Sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y como última parte de nuestro análisis, al estudio de la configuración de los elementos esenciales del hecho punible en la disposición estudiada, a los fines de determinar si, efectivamente, la afirmación de la Administración Tributaria de que no existe el hecho típico en el citado párrafo sexto es cierta. Vamos, pues.

6.- Elementos del delito en la sanción prevista en el párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Análisis de acuerdo con la doble estructura de la norma jurídica. Supuesta ausencia de hecho típico. La doctrina de los tipos de incumplimiento en el Derecho Penal y su aplicabilidad al ilícito tributario.

Una vez establecido que la norma del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta es una sanción al incumplimiento de un deber formal, pasaremos ahora a desvirtuar la afirmación de la Administración Tributaria de que este dispositivo no puede ser una sanción, puesto que falta uno de los elementos esenciales del hecho punible, como lo es el hecho típico. En efecto, la Administración Tributaria ha sostenido, como prueba fehaciente de la naturaleza de requisito de admisibilidad del gasto del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que la citada norma obvia el elemento tipicidad, sin el cual no se puede hablar de un hecho punible, bien sea este delito o falta.

Como hemos mencionado con anterioridad, el hecho típico es el conjunto de elementos materiales referidos a la conducta del agente y que pueden ser subsumidos en un esquema de delito. En otras palabras, el hecho típico es aquel suceso contemplado en una ley y de cuya ejecución –activa u omisiva– puede derivarse como consecuencia la imposición de una pena, y es, en definitiva, una manifestación necesariamente externa de la conducta humana que produce una lesión al

ordenamiento jurídico. Entonces, el hecho típico en el caso que nos ocupa debe ser un hecho que, previsto en el parágrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, genere de su acaecimiento una consecuencia dañosa, en el orden punitivo, para el sujeto activo de la infracción. A este respecto, conviene recordar la estructura de la norma jurídica general, y especialmente referida a la materia sancionatoria, para así llegar a la conclusión de que en el caso concreto sí existe, sí está establecido el hecho típico del ilícito.

Veamos. La norma jurídica está compuesta de lo que se ha denominado la “doble estructura”, que no es otra cosa sino un silogismo³⁴. Ahora bien, dicho silogismo está conformado de la manera siguiente:

En el caso que nos ocupa, el supuesto de hecho está conformado por el deber de retención en la fuente y el enteramiento oportuno de los montos retenidos en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, lo cual trae como consecuencia jurídica la posibilidad de la deducción del gasto que origina la retención. Como norma jurídica general, su incumplimiento –la no retención o la falta de oportuno enteramiento del impuesto retenido– conlleva una sanción, que es la imposibilidad de deducir el gasto realizado, según lo ya analizado.

En contra de lo expuesto, la Administración Tributaria arguye que el hecho típico no ha sido especificado de forma totalmente clara en el dispositivo del parágrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta; para la Administración, el hecho típico de cualquier ilícito debe establecerse de forma expresa e indubitable en el texto legal. En nuestro criterio, lo anteriormente expuesto hace meridianamente clara la presencia de la tipicidad en el hecho que estamos sometiendo a análisis. Independientemente de la postura que se adopte en cuanto a la formulación de la Teoría General del Delito –aplicable plenamente en este caso, como vimos– la norma penal se configura totalmente.

Ahora bien, la necesidad de la previsión en ley del hecho típico, como el hecho del que se derivan las consecuencias de carácter punitivo –en respeto del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*– contrariamente a lo que expone la Administración Tributaria, no se agota en un criterio de naturaleza eminentemente formal. Sin caer en la analogía –por demás prohibida en el ámbito del Derecho Penal en lo referente al establecimiento de hechos punibles–, lo que se exige para considerar legalmente que un hecho ha sido consagrado como punible es que esté formulado de tal manera que el ciudadano tenga conciencia de la odiosidad de la conducta, y pueda prever las condiciones de la realización de tal hecho.

Así, la doctrina del Derecho Penal ha dicho lo siguiente:

“Para que un hecho sea típico, basta que una ley lo prevea, no importa de qué manera.(...)”

Esa descripción precisa o unívoca de la materia punible no puede ser nunca completamente determinada, pues por su propia naturaleza la ley es general y debe usar un lenguaje más o menos abstracto. Lo que con tal exigencia se determina es que lo prohibido mediante conminación de pena criminal aparezca claramente determinado por la ley, de modo que su fijación no quede al capricho del juez y el ciudadano pueda saber de antemano y con certeza razonable a qué atenerse en cuanto a las posibles consecuencias jurídicas de su conducta."³⁵

Basados en estas premisas, y llevándolas al caso concreto podemos observar, en desmedro de la posición de la Administración Tributaria, que basta con que el ciudadano común y corriente tenga conciencia de la antijuridicidad de una conducta y de la posibilidad cierta de una sanción para que, entonces, pueda hablarse de un hecho punible, ya sea como delito *lato sensu* o como contravención. Así, el hecho típico en este caso será la omisión de retención o de enteramiento oportuno de ésta, una vez realizada. La antijuridicidad, como hemos dicho entendida teleológicamente, consistirá en el atentado contra el patrimonio del Estado, resumido en el deber de contribución con las cargas de la sociedad, bien sea como entorpecimiento de la actividad administrativa al no proveer al Estado de los fondos necesarios para cumplir sus fines, o bien como lesión del bien común al no contribuir con la carga pública que todos sostienen, *ex* artículo 56 de la Constitución de 1961. La culpabilidad, como último elemento, dependerá del grado de imputabilidad del sujeto (conciencia y libertad en los actos del infractor).

Como puede entonces concluirse, la afirmación de la Administración Tributaria pasa por alto todo el desarrollo de la doctrina de la tipicidad del Derecho Penal, y aún la del Derecho Penal Tributario, ya que la doctrina en materia tributaria también ha señalado la existencia de tipos penales en disposiciones como la comentada. Dicen al respecto Pérez de Ayala y González:

“En nuestra opinión, más próxima a la tesis de Quintano Ripollés, parece incuestionable, en tema de tipicidad, la diversa estructura de las normas penales y tributarias. Ciertamente que también en el ámbito del ilícito tributario estamos ante una antijuridicidad tipificada, porque no hay ilícito sin norma. Pero la diferencia reside en que, de una parte, no siempre es necesaria la exacta descripción de la infracción, siendo suficiente, en ocasiones, la transgresión o incumplimiento del precepto, al que se conecta una sanción; de otra, cabe la infracción encubierta de las normas tributarias (fraude a la ley tributaria), ilicitud imposible de tipificar en todas sus formas”.³⁶

Se cae entonces, por su propio peso, la interpretación de la Administración Tributaria. Si la norma represiva fiscal se interpretara de la manera propuesta por la Administración, en donde la tipicidad no pasa de ser un requisito formal y, por consiguiente, donde no hay una conducta expresamente señalada como punible no hay infracción, entonces el fraude a la ley tributaria, como aseveran Pérez de Ayala y González, no sería perseguible. No obstante, hay que destacar que una radicalización de esta tesis es también absurda, además de una atentado al principio de legalidad penal y tributario. En efecto, no puede interpretarse

tampoco que cualquier conducta puede llegar a constituir un ilícito. Ratificamos, en este sentido, lo expuesto anteriormente; para que se configure el hecho típico, es suficiente e indispensable que de las normas jurídicas que regulan el supuesto de hecho el sujeto tenga plena consciencia de la odiosidad de la conducta y, en consecuencia, se cumpla la función preventiva del Derecho Penal Tributario.

Es entonces que en la retención y enteramiento del impuesto hay una conducta activa de ejecución obligatoria, esto es, un auténtico deber jurídico. Como consecuencia del cumplimiento de ese deber jurídico, se atiende al bien jurídico tutelado del sostenimiento de las cargas públicas. Así, cuando el deber jurídico de la retención y enteramiento es violado por medio de una conducta omisiva, se penaliza con el rechazo de la deducción del gasto, el cual configura, definitivamente, el tipo penal. Así, en el caso concreto la infracción del deber de obrar de retener y enterar el impuesto sobre la renta causado en la operación generadora del gasto acarrea una consecuencia jurídica inhibitoria, claramente represiva de ese tipo de conducta, con lo que se configura, sin más, el hecho punible en forma de ilícito fiscal, en violación de la reserva legal establecida en el Código Orgánico Tributario, en los términos planteados anteriormente.

En consecuencia, vemos que los elementos de la norma jurídica de contenido punitivo se cumplen a cabalidad, contrariamente a lo que arguye la Administración Tributaria. El supuesto de hecho está configurado por la omisión al deber de retener y enterar; la consecuencia jurídica es la violación al bien jurídico tutelado del sostenimiento de los gastos públicos; y la sanción es, como ya se ha dicho repetidas veces, el rechazo de la deducción del gasto en que incurrió el sujeto activo del ilícito.

Tal criterio es sostenido por Fernández Carrasquilla en los siguientes términos:

“la imprecisión del tipo emana de que no está construido como conducta que atenta contra un bien jurídico, sino como violación de un deber jurídico con cualquier conducta, dando lugar a los que se pueden llamar ‘tipos de deber’ o ‘tipos de incumplimiento’”.³⁷

Como se puede evidenciar de las citas anteriores, el tipo de deber es aquella forma de hecho típico que está directamente conectada con el incumplimiento de un deber jurídico, como es nuestro caso, y que por sus características peculiares –la tipificación no está directamente asociada con la violación de un bien jurídico tutelado, sino que la relación se verifica de manera indirecta– es plasmada legislativamente como en nuestro caso, en el cual se impone el deber formal y se da cuenta de las consecuencias del incumplimiento.

7.- Conclusiones.

En definitiva, para nosotros el dispositivo consagrado en el párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta es una sanción al incumplimiento del deber jurídico de retener y enterar oportunamente el impuesto sobre la renta resultante del pago o del abono en cuenta, verificado sobre las deudas del

responsable, y que pueden dar lugar al hecho generador de la obligación tributaria respecto de su acreedor.

No compartimos el criterio de la Administración Tributaria según el cual el citado párrafo es un requisito de admisibilidad del gasto, puesto que tal disposición no cumple con las condiciones que debe tener un requisito de admisibilidad para poder ponderar, de manera efectiva, la capacidad contributiva del obligado tributario.

Por el contrario, consideramos que la aplicación del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta redundaría en una violación flagrante al principio de capacidad contributiva, además de violentar la reserva legal que en materia penal tributaria ostenta el Código Orgánico Tributario.

En nuestro humilde criterio, la norma del párrafo sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta contiene en su enunciado una norma de contenido punitivo completa; esto es, con todos los elementos del hecho punible previstos en ella. En consecuencia, desestimamos la opinión contraria de la Administración Tributaria, en el sentido que la norma citada no contiene, supuestamente, el elemento tipicidad, esencial al momento de hablar de delitos *lato sensu*.

Finalmente, consideramos conveniente que en una futura reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta sea eliminada esta inconstitucional norma. No deja de preocuparnos el hecho que en el último proyecto de Decreto-Ley de Reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta del que tenemos conocimiento (versión de fecha 29 de septiembre de 1999) no se menciona la posibilidad de la reforma o eliminación del mencionado dispositivo. En una época en la que se proclaman cambios tan profundos como los que ahora vivimos, es conveniente, prudente, necesario y equitativo que una norma como ésta sea derogada. Ello sería una demostración de la justicia, no sólo tributaria, que todos anhelamos.

Caracas, octubre de 1999.

NOTAS

1. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.023 Extraordinario de fecha 18 de diciembre de 1995.
2. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.727 Extraordinario de fecha 27 de mayo de 1994.
3. Artículo 20 del Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones. Decreto N° 1.818 de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.203 de fecha 12 de mayo de 1997.
4. CANDAL, Manuel; ITURBE, Manuel Aquiles y Mélich, Martín; "Efectos perjudiciales que se derivan de la aplicación del Párrafo Sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta" en *Revista de Derecho Tributario* N° 68, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, Julio a Septiembre 1995, pp. 67 y ss.
5. Cfr. Resolución N° HGJT-253, emanada de la Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), en "Doctrina Tributaria", Tomo II, Ediciones SENIAT, Caracas, 1995, pp. 236 y ss.
6. *Ibidem*, pp. 242.

-
- 7 Resolución N° HJI-100-00842-89 de fecha 22 de agosto de 1994, emanada de la Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), en "Doctrina Tributaria", Tomo I, Ediciones SENIAT, Caracas, 1995, pág. 30.
 - 8 Sentencia de la Sala Político Administrativa Especial Tributaria de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 5 de abril de 1994, con ponencia de la Magistrado Conjuez Dra. Ilse Van der Velde Hedderich de Ramírez, caso "La Cocina, C.A.", expediente N° 6.348, en "Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay", Tomo CXXX, segundo trimestre, Ediciones Ramírez & Garay, Caracas 1994, pp. 544 y ss.
 - 9 Resolución N° HJI-100-00842-89, *op. cit.*, pp. 30.
 - 10 MORENO DE RIVAS, Aurora; "La Infracción Tributaria", ponencia en las XXI Jornadas "J.M. Domínguez Escovar – El Sistema Tributario Venezolano", Barquisimeto, 1995, pp. 188 y ss.
 - 11 Candal, Manuel *et al*; *op. cit.*, pp. 69.
 - 12 OCTAVIO, José Andrés; "Los Elementos Fundamentales del Impuesto sobre la Renta en la Ley del 16 de diciembre de 1966", Colección Trabajos de Ascenso N° 1, Ediciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1971, pp. 64 y 65.
 - 13 Sentencia del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, Accidental N° 2, de fecha 13 de noviembre de 1989, caso "Harinas Juana Damca, C.A.", citada en Candal, Manuel *et al*, *op. cit.*, pp. 70 y 71.
 - 14 MOSCHETTI, Francesco; "El Principio de Capacidad Contributiva", Estudios de Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980, pp. 277.
 - 15 Artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
 - 16 Artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
 - 17 Es particularmente ilustrativa a *contrario sensu* la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, de fecha 20 de octubre de 1983, caso "Manuel Cardozo", en acción de nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto sobre la Renta. (Vid. en Gaceta Forense N° 122, Septiembre a Diciembre 1983, volumen 1, pp. 7 y ss.).
 - 18 OCTAVIO, José Andrés; *op. cit.*, pp. 62 y 63
 - 19 GURFINKEL DE WENDY, Lilian; y Russo, Eduardo Angel; "Ilícitos Tributarios en las leyes 11.683 y 23.771", 3ª Edición actualizada, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993, pp.
 - 20 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO; "Estatutos y Resoluciones de las Jornadas", Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1993, pp. 26 y 27.
 - 21 ANZOLA PEREZ, Oswaldo; "Naturaleza Jurídica del Ilícito Tributario" en *Revista de Derecho Tributario* N° 72, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, Julio a Septiembre 1996, pp. 24.
 - 22 NIETO, Alejandro; "Derecho Administrativo Sancionador", 2ª Edición ampliada, Editorial Tecnos, Madrid, 1994, pp. 185.
 - 23 SHONKE; "La Doctrina del Derecho Penal Administrativo de J. Goldschmidt y su Reconocimiento en la Legislación Alemana", citado por ANZOLA, *op. cit.*, pp. 14.
 - 24 En efecto, Villegas al comentar la opinión de Benjamín Villegas Basavilbaso expone lo siguiente: "se debe aceptar la distinción entre delito y contravención cualquiera sea el criterio con que trate de justificarse, ya que median entre ellos diferencias referidas a la ejecución de oficio, régimen de prescripción, allanamiento, etc., que son más que cuantitativas, y ello lleva a considerar un derecho penal administrativo constituido por normas administrativas o contravenciones que tutelan el buen orden de la cosa pública, encarando la responsabilidad en forma objetiva". VILLEGAS, Héctor B.; "Régimen Penal Tributario Argentino", 2ª Edición ampliada y actualizada, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1998, pp. 24.
 - 25 Vid. por todos VILLEGAS; *op. cit.* pp. 25 y ss.
 - 26 Al respecto ver ANZOLA; *op. cit.*, pp. 7 y 8.
 - 27 MORENO DE RIVAS; *op. cit.*, pp. 158.
 - 28 WEFER H., Carlos E.; "Naturaleza Jurídica del Ilícito Tributario", en *Revista de Derecho Tributario* N° 79, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Abril a Junio de 1998, Caracas, pp. 75 y ss.
-

-
- 29 Ver BECCARIA, Cesare; "De los delitos y de las penas", traducción del original italiano al español por Francisco Tomás y Valiente, Biblioteca Aguilar de Iniciación Jurídica, Madrid, 1982.
 - 30 CHACON QUINTANA, Nelson; apuntes de clase del autor en la cátedra de Derecho Penal I, impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1994.
 - 31 CHACON QUINTANA; *op.cit.*
 - 32 BETTIOL, Giuseppe; citado por Chacón Quintana, Nelson, *op. cit.*
 - 33 Cfr. BLANCO-URIBE, Alberto; "Inconstitucionalidad del Artículo 78, Parágrafo 6° de la Ley de Impuesto sobre la Renta", en *Revista de Derecho Tributario* N° 82, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Enero a Marzo de 1999, Caracas, pp. 95 y ss.
 - 34 Cfr. OLASO, Luis María; "Introducción al Derecho" Tomo II, Editorial Librería Alvaro Nohora, Caracas, 1993, pp. 126 y ss.
 - 35 FERNANDEZ CARRASQUILLA, Juan; *Derecho Penal Fundamental*, Editorial Temis, Bogotá, 1989, pp. 27 y 28.
 - 36 PEREZ DE AYALA, José Luis y González, Eusebio; "Curso de Derecho Tributario", Tomo I, 6a Edición, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1991, pp.320.
 - 37 FERNANDEZ CARRASQUILLA; *op. cit.*, pp. 28.

BIBLIOGRAFIA

ANZOLA PEREZ, Oswaldo;

"Naturaleza Jurídica del Ilícito Tributario" en *Revista de Derecho Tributario* N° 72, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, Julio a Septiembre 1996.

BECCARIA, Cesare;

"De los delitos y de las penas", traducción del original italiano al español por Francisco Tomás y Valiente, Biblioteca Aguilar de Iniciación Jurídica, Madrid, 1982.

BLANCO-URIBE, Alberto;

"Inconstitucionalidad del Artículo 78, Parágrafo 6° de la Ley de Impuesto sobre la Renta", en *Revista de Derecho Tributario* N° 82, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Enero a Marzo de 1999, Caracas.

CANDAL, Manuel; ITURBE, Manuel Aquiles y MELICH, Martín;

"Efectos perjudiciales que se derivan de la aplicación del Parágrafo Sexto del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta" en *Revista de Derecho Tributario* N° 68, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, Julio a Septiembre 1995, pp. 67 y ss.

CHACON QUINTANA, Nelson;

Apuntes de clase del autor en la cátedra de Derecho Penal I, impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1994.

FERNANDEZ CARRASQUILLA, Juan;

"Derecho Penal Fundamental", Editorial Temis, Bogotá, 1989.

GURFINKEL DE WENDY, Lilian; y RUSSO, Eduardo Angel;

"Ilícitos Tributarios en las leyes 11.683 y 23.771", 3ª Edición actualizada, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993.

Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario;

"Estatutos y Resoluciones de las Jornadas", Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1993.

MORENO DE RIVAS, Aurora;

"La Infracción Tributaria", ponencia en las XXI Jornadas "J.M. Domínguez Escovar -El Sistema Tributario Venezolano-", Barquisimeto, 1995, pp. 188 y ss.

MOSCHETTI, Francesco;

"El Principio de Capacidad Contributiva", Estudios de Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980.

NIETO, Alejandro;

"Derecho Administrativo Sancionador", 2ª Edición ampliada, Editorial Tecnos, Madrid, 1994.

OCTAVIO, José Andrés;

"Los Elementos Fundamentales del Impuesto Sobre la Renta en la Ley del 16 de diciembre de 1966", Colección Trabajos de Ascenso N° 1, Ediciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1971.

OLASO, Luis María;

"Introducción al Derecho" Tomo II, Editorial Librería Alvaro Nohora, Caracas, 1993.

PEREZ DE AYALA, José Luis y GONZALEZ, Eusebio;

"Curso de Derecho Tributario", Tomo I, 6a Edición, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1991.

RAMIREZ & GARAY;

"Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay", Tomo CXXX, segundo trimestre, Ediciones Ramírez & Garay, Caracas 1994, pp. 544 y ss.

República de Venezuela, Corte Suprema de Justicia; "Gaceta Forense" N° 122, Septiembre a Diciembre 1983, volumen 1, Caracas, 1983.

República de Venezuela, Ministerio de Hacienda; "Doctrina Tributaria", Tomo I, Ediciones SENIAT, Caracas, 1995.

República de Venezuela, Ministerio de Hacienda; "Doctrina Tributaria", Tomo II, Ediciones SENIAT, Caracas, 1995.

VILLEGAS, Héctor B.;

"Régimen Penal Tributario Argentino", 2ª Edición ampliada y actualizada, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1998.

WEFFE H., Carlos E.;

"Naturaleza Jurídica del Ilícito Tributario", en Revista de Derecho Tributario N° 79, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Abril a Junio de 1998, Caracas.

Ley de Impuesto sobre la Renta; Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.023 Extraordinario de fecha 18 de diciembre de 1995

Código Orgánico Tributario; Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.727 Extraordinario de fecha 27 de mayo de 1994.

Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de Retenciones; Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.203 de fecha 12 de mayo de 1997.

ASOCIACION VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO